

ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРИОРИТЕТЫ, РЕФОРМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Шарипова Гульноза Умед кизи

БухГУ Социальная работа (работа с семьей и детьми)

2 курс группа 5-2иж23

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209218>

Аннотация

Статья посвящена системе образования в Узбекистане, её реформированию и достижениям. Рассматриваются основные цели образовательной политики, такие как сохранение интеллектуального потенциала, обновление учебных программ и подготовка педагогических кадров. Подчеркивается важность равных прав граждан на получение образования и многоуровневая структура образовательной системы. Освещены достижения страны, включая высокий уровень грамотности населения и развитие дошкольного образования. Отдельное внимание уделено роли учителей в обществе и их поддержке со стороны государства. Образование рассматривается как ключевой фактор развития и основа формирования гармонично развитого поколения.

Ключевые слова

Узбекистан, образование, образовательная реформа, грамотность, педагогические кадры, равные права, учебные программы, система образования, развитие общества, учителя.

Образование в Узбекистане занимает центральное место в развитии общества, и его совершенствование является приоритетным направлением государственной политики. Узбекистан — это страна молодежи, где каждому ребенку предоставляется возможность учиться и развиваться. Основой образовательной системы является Закон об образовании, принятый в июне 1992 года. Это один из первых законов, принятых в независимом Узбекистане, и он стал отправной точкой для масштабных реформ в этой сфере.

Основные цели образовательной реформы

Реформа образования в Узбекистане направлена на:

1. Сохранение и развитие существующего интеллектуального потенциала.
2. Обновление учебных программ и учебников в соответствии с современными требованиями.

3. Введение новых дисциплин, учитывающих вызовы времени и научный прогресс.
4. Подготовку высококвалифицированных педагогических кадров, способных обеспечить качественное образование.

Гарантии и равные права в сфере образования

Конституция Республики Узбекистан гарантирует право каждого гражданина на образование, независимо от пола, языка, возраста, национальной принадлежности, социальных убеждений или места жительства. Данное право обеспечивается за счет:

- Развития государственной и частной образовательной инфраструктуры.
- Организации обучения с отрывом и без отрыва от производства.
- Бесплатного обязательного обучения на всех уровнях общего среднего образования.
- Платного и договорного обучения в учреждениях профессионального и высшего образования.
- Равных возможностей для поступления в учебные заведения следующей степени.

Типы образовательных учреждений

В Узбекистане реализуется многоуровневая система образования, включающая:

1. **Дошкольное образование и воспитание** – закладывает основы развития детей.
2. **Общее среднее образование** – обязательное и бесплатное для всех граждан.
3. **Среднее специальное и профессиональное образование** – готовит специалистов для различных отраслей.
4. **Высшее образование** – представлено 90 университетами и институтами, предлагающими программы бакалавриата и магистратуры.
5. **Послевузовское образование** – аспирантура, докторантура, научные исследования.
6. **Переподготовка и повышение квалификации** – способствует профессиональному росту специалистов.
7. **Внешкольное образование** – дополнительные кружки, секции и курсы.

Результаты и достижения

Узбекистан достиг впечатляющих успехов в области образования. Уровень грамотности населения достиг 99,99%, что является одним из самых высоких показателей в мире. В стране активно развивается система дошкольного образования, охват которой значительно вырос даже при быстром увеличении численности населения. Кроме того, бесплатное обязательное образование для детей и поддержка высшего образования обеспечивают равные возможности для всех граждан.

Роль учителей

Важнейшую роль в образовательной системе играют педагоги. Президент Республики Узбекистан неоднократно подчеркивал значимость учителей, называя их опорой общества и проводниками знаний. На совещаниях и встречах с педагогами глава государства отмечал:

Важнейшую роль в образовательной системе играют педагоги. Президент Республики Узбекистан неоднократно подчеркивал значимость учителей, называя их опорой общества и проводниками знаний. На совещаниях и встречах с педагогами глава государства отмечал: «Учителя и наставники – это те, кто формирует будущее нации. Их труд заслуживает самого глубокого уважения и поддержки». Для поддержки педагогов в стране внедряются программы повышения квалификации, увеличиваются заработные платы и улучшаются условия труда.

Образование – основа развития

Образование в Узбекистане начинается с семьи, где закладываются основы воспитания и ценностей. Государство, в свою очередь, создает все условия для гармоничного развития каждого ребенка, формируя полноценное и преданное Родине поколение.

В заключение, образовательная система Узбекистана не стоит на месте. Она продолжает развиваться, адаптироваться к современным вызовам и способствует воспитанию молодежи, которая станет двигателем прогресса

страны в будущем. Узбекистан уверенно движется к достижению новых высот в сфере образования и науки.

Использованная литература:

1. Стратегия развития Республики Узбекистан на 2022–2026 годы.
2. Закон Республики Узбекистан "Об образовании" (редакция 2020 года).
3. Абдуллаев, Б.Х. "Реформы системы образования в Узбекистане: достижения и перспективы." – Ташкент: Издательство «Узбекистан», 2020.
4. Каримова, Н.Н. "Образование в Узбекистане: социально-экономические и культурные аспекты." – Москва: Наука, 2018.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES